

INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLAR ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BAHOLASH USULLARI

Teshabayeva Odina Nasridinovna

Katta o'qituvchi, PhD,

Abdug'afforov Abrorjon Ne'matjon O'g'li

Talaba, FarDU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15262294>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalar, tarmoq va mintaqalar darajasida raqobatbardoshlikni baholovchi metodlarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Turli metodlar – bir ko'rsatkichli tahlildan tortib, kompleks indekslar, ko'p mezonli baholash, benchmarking va tizimli yondashuvlarga – solishtirilgan. Shuningdek, turizm sohasi misolida raqobatbardoshlikni integratsiyalashgan asosda baholashning ustunliklari va zaruriyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, baholash metodlari, benchmarking, indeks, turizm, xizmatlar bozori

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi subektlarning muvaffaqiyati ularning raqobatbardoshlik darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Bugungi globallashtirish, raqamlashtirish va tezkor axborot almashinuvi sharoitida mahsulot va xizmatlar bozori tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, xizmatlar sektori - xususan turizm, logistika va transport tizimlari-da faoliyat yurituvchi korxonalar o'z raqobatbardoshligini saqlab qolish, kuchaytirish va strategik afzalliklarga erishish uchun bozor holatini muntazam tahlil qilib borishlari zarur.

Raqobatbardoshlik tushunchasi murakkab, ko'p omilli iqtisodiy kategoriya bo'lib, uni aniq va ob'ektiv baholash har doim ham oson emas. Shu sababli ilmiy-amaliy adabiyotlarda raqobatbardoshlikni baholash bo'yicha turli metodologik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ular soddalashtirilgan bir ko'rsatkichli usullardan tortib, murakkab indekslar, benchmarking, SWOT, ko'p mezonli qaror qabul qilish tizimlari, va hatto sun'iy intellekt asosidagi tahlillarga bo'lgan keng doirani qamrab oladi.

Metodologiya

Mazkur maqolada aynan ushbu metodlarning nazariy asoslari, amaliy qo'llanish doiralari va ularning xizmatlar sektori, ayniqsa turizmga qo'llanilish samaradorligi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, raqobatbardoshlikni baholashda integratsiyalashgan yondashuvlarning afzalliklari ochib berilib, zamonaviy boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ularning o'rni yoritiladi.

Muxokama va tahlil

Raqobatbardoshlikni baholash — bu xo'jalik yurituvchi subektning bozor sharoitida o'z ustunliklarini aniqlash, raqobatchilar bilan solishtirish va rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda muhim vositadir. Baholash usullari asosan subektning faoliyat sohasi, tarmoq xususiyatlari va tahlil maqsadiga qarab tanlanadi. Quyida eng keng tarqalgan va samarali deb topilgan asosiy metodlar bayon qilinadi.

Ushbu baholash nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan, balki sifat, texnologik yangilik, xizmat darajasi, mijoz ehtiyojlariga moslashuvchanlik va innovatsion salohiyat bilan ham bog'liqdir. Shu sababli, raqobatbardoshlikni tahlil qilish uchun universal, yagona metod mavjud

emas — har bir sub'ektning faoliyat sohasi, tarmoq xususiyatlari, bozor segmenti va taxlil maqsadidan kelib chiqib, turli uslublar tanlanadi.

1-Jadval

Raqobatbardoshlikni baholashda foydalaniladigan asosiy metodlar

Metod nomi	Tavsifi	Afzalliklari	Cheklovlari
Bir ko'rsatkichli metod	Narx, foyda, eksport hajmi kabi yakka ko'rsatkich asosida baholash	Soddaligi, tezlik	Kompleks yondashuvdan yiroq
SWOT-tahlil	Kuchli, zaif tomonlar, imkoniyat va xavflarni tahlil qiladi	Strategik qarorlar uchun foydali	Subektivlik ehtimoli yuqori
Benchmarking	Raqobatchilar bilan taqqoslab baholash	Eng yaxshi amaliyotni aniqlash imkoniyati	Tashqi ma'lumotga qaramlik
Ko'p mezonli tahlil (MCDM)	Bir nechta omillar (sifat, narx, innovatsiya va h.k.) asosida baholash	Kompleks yondashuv, moslashuvchan	Og'irliklar subektiv aniqlanishi mumkin
Indekslar tizimi (GCI, WEF)	Har tomonlama o'lchovli raqamli baholash (xalqaro darajadagi indekslar)	Reytingga kirish, tahlil uchun imkon	Umumlashtirilgan natijalar mahalliy holatga mos bo'lmasligi mumkin

Turizm sohasi o'zining ko'p funksiyali va murakkab xizmatlar zanjiri bilan ajralib turadi. Bu sohada korxonalar yoki mintaqaning raqobatbardoshligini baholashda faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan cheklanilmaydi — balki sifat, mijoz ehtiyoji, tajriba, innovatsion salohiyat, infratuzilma, ekologik barqarorlik va madaniy resurslar kabi ko'plab omillarni nazarda tutish zarur. Shu bois, turizmga baholash uchun maxsus metodologik yondashuvlar talab etiladi, ularni shartli ravishda quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

Turizm sohasida baholashga oid metodologik yondashuvlar

Xizmatlar sohasida, xususan turizmga raqobatbardoshlikni baholashda quyidagi elementlar muhim hisoblanadi:

- Xizmat sifati (SERVQUAL, ISO 9001)
- Mijozlar sodiqligi va reytinglar
- Innovatsion yondashuvlar (raqamlashtirish, CRM tizimlari)
- Hududiy va madaniy farqlilik

Integratsiyalashgan yondashuvlar, ya'ni yuqoridagi omillarni birlashtiruvchi va real vaqtli ma'lumotlarni hisobga oluvchi metodlar ayniqsa dolzarb bo'lib, ular turizmga barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi.

1. Xizmat sifati asosidagi baholash yondashuvlari. Turizm xizmatlari sifatini baholashda SERVQUAL modeli eng ko'p qo'llaniladigan uslublardan biri hisoblanadi.

2. Mijozga yo'naltirilgan yondashuvlar. Turizm sohasida baholashning zamonaviy tendensiyasi — mijozga yo'naltirilganlik (customer-centric). Bu yondashuvda mijozlarning real fikrlari, qaytar aloqalari (feedback), onlayn reytinglar, ijtimoiy tarmoqlardagi baholar analiz qilinadi. TripAdvisor, Booking.com, Google Reviews kabi platformalardagi ma'lumotlar xizmatlar sifatini to'g'ridan-to'g'ri reyting asosida baholashga imkon beradi.

3. Ko'p mezonli tahlil (MCDM – Multi Criteria Decision Making). Turistik xizmatlar va turistik hududlarning raqobatbardoshligini baholashda ko'p ko'rsatkichli qaror qabul qilish metodlari keng qo'llaniladi. Ularda bir necha omillar — narx, logistika, xizmat tezligi, madaniy resurslar, infratuzilma, internet xizmati kabi elementlar vaznli baholar bilan baholanadi.

4. Benchmarking – taqqoslash tahlili. Turistik ob'ekt yoki xizmatni raqobatdosh bozor ishtirokchilari bilan solishtirish orqali to'g'ridan-to'g'ri baholash usuli. Masalan, Samarqand shahridagi mehmonxonalarni Buxoro yoki Xivadagi xizmatlar bilan, yoki Turkiya, Gruziya va Malayziyadagi analoglari bilan taqqoslash mumkin.

5. Integratsiyalashgan raqamli tahlil yondashuvlari. Zamonaviy turizmga raqamlashtirish jarayonlari kuchaygani sari, Big Data, CRM (Customer Relationship Management) va AI (Artificial Intelligence) texnologiyalari orqali avtomatlashtirilgan baholash platformalari rivojlanmoqda. Bu usullar real-time (real vaqtda) ma'lumot to'plash, tahlil qilish va prognoz qilish imkonini beradi.

Xulosa

Raqobatbardoshlikni baholovchi metodlar bir-biridan o'zining murakkablik darajasi, qo'llanish sohasi va aniqligi bilan farqlanadi. Rivojlanayotgan iqtisodlar, xususan O'zbekistonda turizm xizmatlari sektorida bu metodlarning integratsiyalashgan, moslashuvchan va real sharoitlarga mos variantlarini tanlash muhimdir. Ayniqsa raqamli echimlar asosida avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini joriy qilish raqobatbardoshlik monitoringini samarali olib borishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev, Sh.M. (2017). O'zbekistonning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha yangi strategiyalar – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nashriyoti.
2. Nasridinovna, T. O. (2025). Global impact and recovery of the tourism business and increasing the competitiveness of the tourism industry in Uzbekistan. Modern problems in education and their scientific solutions, 1(6), 125-131.
3. Nasridinovna, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. Miasto Przyszłości, 36, 437-440.
4. Nasridinovna, T. O. (2023). Factors affecting the management of competitiveness in tourism enterprises. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 10(10),

159-163.

5. Teshabaeva, O. (2023). Turizm sohasidagi tadbirkorlik korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning nazariy va uslubiy asoslari. *Economics and Innovative Technologies*, 11(3), 207-214.
6. Solijonova, M., & Teshabaeva, O. (2023). The relevance of tourism development in uzbekistan, priorities in the tourism sector. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(12), 23-30.
7. Davronov, A. (2021). Turizm sohasida innovatsion texnologiyalarning roli: nazariy va amaliy jihatlar – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.